

NAME GAMES: PAUL KLEE'S TITLING AS SELF-REFERENTIAL PRACTICE

ANNABELLE B. BERGHOF

SUMMARY

This article investigates Paul Klee's titles, recognized as some of the most unique and inventive in 20th century art, as integral parts of his works that extended their visual claims in an often self-referential manner. Recent studies of the artist's frequent re-engagements with his own oeuvre have included discussions of how the artist retitled works that he repainted or otherwise altered years after their initial completion and registration in his personal catalogue. This research has indicated the importance of considering Klee's titling as a dynamic process that evolved alongside

the artist's famously varied practices of composing images. The present study borrows from psychoanalysis and structuralist literary theory to develop the notion of a "processual" aspect of Klee's titles that changed throughout his life. Given the scope of the artist's work and thought, this analysis is a punctual one, closely examining work from two significant moments in the history of Klee's titling practices: the artist's retitling of earlier work during the immediate aftermath of the First World War, and his employment of series titles in the year 1939, shortly before Klee's death in exile.

Annabelle B. Berghof, *Name Games: Paul Klee's Titling as Self-Referential Practice*, überarbeitete BA-Thesis, Princeton 2023

Paul Klee führte sein ganzes Leben lang Buch über seine Werkproduktion. Jedes vollendete Kunstwerk erfasste er mit Titel, Jahrzahl, Werknummer und einfachen Technikangaben in seinem Œuvre-Katalog. Diese Dokumentation diente ihm als Gedächtnisstütze über sein künstlerisches Schaffen sowie – mindestens teilweise – als Buchhaltung über den Verkauf seiner Werke. Dass die Betitelung der Werke im Œuvre-Katalog nicht immer mit den Titeln auf den Bil-

dern und Zeichnungen übereinstimmt, hat das Interesse der jungen Kunsthistorikerin Annabelle B. Berghof geweckt. Für ihre Bachelorarbeit an der Universität Princeton hat sie 2023 untersucht, wie Paul Klee systematisch und kreativ mit seinen Einträgen umgegangen ist. Anhand ausgewählter Werke aus den 1920er und den späten 1930er Jahren zeichnet sie nach, wie der Werkkatalog für Klee eine Quelle der Erinnerung und gleichzeitig auch eine Inspiration für die Weiterbearbeitung gewisser Werke war.

Annabelle B. Berghofs mit »Summa Cum Laude« ausgezeichnete Bachelorarbeit wird hier in einer überarbeiteten Fassung als Sonderbeilage publiziert und

wir danken der Autorin für die Bereitschaft, die Fragestellung und Untersuchung noch etwas genauer zu fassen. Wir hoffen, das Interesse weiterer Forscher:innen zu wecken, sich mit neuen Fragestellungen an bestimmte Themen heranzuwagen.

Dr. Marianne Keller Tschirren

Leiterin Archiv / Bibliothek / Forschung,
Zentrum Paul Klee, Bern

Annabelle B. Berghof, *Name Games: Paul Klee's Titling as Self-Referential Practice*, überarbeitete BA-Thesis, Princeton 2023
[Link für Download](#)